

K140 1920 32

Manual de usuario Sistema Angelus

6ª edición

Enero, 2023

Nota del equipo editor	4
Sistema Angelus	5
1. Estructura y conceptos centrales	8
1.1. Angelus y sus funciones	8
1.2. Entidades, clases y subclases	9
1.3. Propiedades	10
1.4. Relaciones	11
2. Repositorio	13
2.1. Log in	13
2.2. Seleccionar un documento	13
2.3. Subir un documento	13
2.4. Tipos documentales y nomenclatura de documentos	14
3. Anotador	18
3.1. Abrir un documento	18
3.2. Display del anotador	18
3.3. Agregar una entidad existente	20
3.4. Entidad nueva	21
3.5. Agregar propiedades a una entidad existente	22
3.6. Periodos temporales	24
3.7. Relaciones	26
4. Visualizador	28
4.1. Agregar entidad	30
4.2. Relaciones de la entidad	30
4.3. Consultar síntesis de una entidad	30
4.4. Consulta de soporte documental	30
4.5. Guardar y exportar grafo	31
4.6. Abrir en el anotador un documento identificado en el visualizador	31
5. GitHub: Reportar un problema	32
6. Anexos	33
6.1. Glosario	33
6.2. Organizaciones	34
6.3. Claves de lugares	37
6.4. Catálogo de tipos documentales	39
6.5. Criterios de anotación	49

Nota del equipo editor

El manual que a continuación se presenta busca ser una guía complementaria a la capacitación para el uso del Sistema Angelus (en adelante SA), no sustituir a esta última. El mismo se divide en seis partes. La primera presenta los conceptos centrales del SA, así como la descripción semántica de su ontología computacional. Desde el segundo y hasta el cuarto punto, se divide en la explicación de las funciones de los tres componentes del SA: repositorio documental, anotador y visualizador. El quinto punto desarrolla los pasos para levantar un reporte de fallas en el SA en la plataforma GitHub; finalmente, el sexto punto es una serie de anexos que, si bien no corresponden a aspectos técnicos, sí forman parte de las labores de anotación, sean tipos documentales, organizaciones armadas, codificaciones de lugares, etc.

Como equipo de edición, atendimos los comentarios de los recientes usuarios del SA, actualizando los criterios de anotación; la tabla de tipos documentales, así como los criterios de nomenclatura. Así mismo, agregamos un pequeño catálogo de ejemplos documentales que apoyen visualmente a las y los usuarios a familiarizarse con algunos tipos documentales. Con el mismo objetivo del apoyo visual, agregamos más capturas de pantalla de las interfaces del sistema con una explicación detallada de los botones del Visualizador. Finalmente, actualizamos la tabla de relaciones posibles dentro de la ontología de modo que las y los usuarios tengan un mejor entendimiento de los predicados según los sujetos u objetos de las relaciones.

Reiteramos que el manual se actualiza constantemente con base en las discusiones internas del equipo de analistas y anotadores del SA. En este contexto, aclaramos que cada nueva decisión colectiva no “regresa” a la documentación e información anteriores para homologar nomenclaturas documentales o de entidades. Sin embargo, las modificaciones no alteran abruptamente la información que pueda ser consultada mediante grafos de conocimiento generados desde el Visualizador.

María Alejandra Blanco Villarreal
Mónica Elizabet Acevedo Gallegos
Tamara Donají Valencia López

Sistema Angelus

“Hay un cuadro de Klee que se llama *Angelus Novus...*” es el inicio de la tesis nueva de Walter Benjamin. En el texto, el autor construye una metáfora entre “el ángel de la historia” y el viento del progreso. “[El ángel] ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado”¹. Este es el origen del nombre del Sistema Angelus (en adelante SA), de modo que su función principal se relaciona con el ángel de la historia de Benjamin. Es decir, con esclarecernos la cadena de datos, esa catástrofe de ruinas acumuladas, en este caso para encontrar desaparecidos y recomponer lo despedazado.

SA se origina y funciona como una herramienta de búsqueda de personas dentro del Equipo Especializado en la Búsqueda por Patrones durante la “guerra sucia” de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB). En este contexto, el Sistema comprende un fragmento de la historia mexicana que corresponde a 1965-1982² y su principal insumo es documentación producida por la burocracia institucional de las organizaciones presuntamente perpetradoras de la desaparición forzada; la generada aun más recientemente por instituciones de búsqueda y de derechos humanos, etc. El SA almacena *entidades y relaciones* entre ellas mencionadas en el universo documental referido con ayuda de una *ontología computacional*³, esta última está estrechamente relacionada con el marco conceptual de Camilo Vicente Ovalle en *Tiempo suspendido*⁴ para referirse a las fases del circuito de la detención-desaparición.

De acuerdo con Vicente Ovalle, el circuito se conforma de tres fases: aprehensión, detención y definición final, que en la ontología de SA están representadas por las entidades *captura*, *cautiverio* y *disposición final* respectivamente. La primera fase corresponde al seguimiento de las víctimas por parte de los agentes perpetradores, es decir, el trabajo de inteligencia policiaca y/o militar y hasta el momento de la captura de la víctima. La segunda

¹ Walter Benjamin, *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*, Trad. Bolívar Echeverría, México, Contrahistorias, 2005, p. 23.

² Si bien es cierto que existe un debate histórico-intelectual sobre cómo delimitar el periodo histórico correspondiente a la “guerra sucia”, e incluso sobre la categoría misma, este es el periodo temporal designado a las operaciones de búsqueda del Equipo Especializado en la Búsqueda por patrones durante la “guerra sucia” y el debate no es objeto de este texto.

³ El término “ontología” en informática refiere a “una especificación explícita y formal de una conceptualización compartida” entre la ingeniería de software y la ingeniería de conocimiento. Es decir, una ontología computacional contiene los conceptos que la ingeniería de software necesita para representar los objetos de la ingeniería de conocimiento. Véase Carlos M. Zapata, Gloria L. Giraldo y Germán A. Urrego Giraldo, “Las ontologías en la ingeniería de software: un acercamiento de dos grandes áreas del conocimiento” en *Revista Ingenierías Universidad de Medellín*, vol. 9, núm. 16, (enero-junio, 2010), p. 93.

⁴ Camilo Vicente Ovalle, *Tiempo suspendido: una historia de la desaparición forzada en México (1940-1980)*, México, Bonilla Artigas Editores, 2019.

se refiere al “tiempo suspendido” en que las víctimas son privadas de su libertad en centros clandestinos de detención. Esta fase puede incluir traslados y/o torturas. Finalmente, la tercera fase corresponde a la decisión que toman los perpetradores con respecto al destino de las víctimas, sea la presentación de éstas ante un ministerio público, el asesinato o la liberación. Es importante señalar que, como indica la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGD), durante la búsqueda se presume que la persona se encuentra con vida⁵, a menos que se encuentre evidencia de que ha fallecido y sus restos hayan sido identificados.

La necesidad de crear un sistema computacional capaz de almacenar datos y relacionarlos entre sí aun en documentación proveniente de diversas instituciones y temporalidades surge de un problema metodológico con respecto al manejo de la documentación misma. Existe un universo documental, digital y en papel, que contiene información que ayuda a seguir el paso de una víctima por el circuito y que permite a los analistas proponer planes de acción de búsqueda. Concentrar esa documentación en un repositorio digital para poder almacenar y cruzar la información contenida en ella es parte del reacomodo de lo despedazado. La pedacería de información en múltiples carpetas, archivos y expedientes complica los procesos de búsqueda de personas, en esta medida, SA resulta una herramienta funcional para trazar la ruta de búsqueda de los desaparecidos de la “guerra sucia”.

⁵ Véase “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, *DOF-20-05-2021*.

Angelus y sus funciones

Angelus (en adelante SA) es un sistema computacional de almacenaje y sistematización de documentos que contienen información sobre víctimas de desaparición forzada. Como herramienta de trabajo de la Comisión Nacional de Búsqueda de personas (CNB), se utiliza para el periodo de la “guerra sucia”. Se integra de tres componentes⁶ relacionados entre sí:

- **Repositorio:** acervo digital de documentación.
- **Anotador:** herramienta que permite agregar entidades y relaciones entre ellas a la documentación.
- **Visualizador:** herramienta que permite generar grafos de conocimiento con las entidades existentes en el sistema.
- Toda entidad y/o relación almacenada en SA tiene un soporte documental que puede ser recuperado por el usuario.

Objetivos generales

- Sistematizar información referente al circuito de la detención-desaparición mencionada en la documentación almacenada en el repositorio.
- Ser una herramienta de búsqueda de personas desaparecidas para los analistas de la información.

Repositorio

- Almacenar y describir la documentación respetando la integridad de cada documento.

Anotador

- Registrar menciones y relaciones entre personas, lugares y eventos relacionados al circuito de la detención-desaparición en la documentación.

Visualizador

- Representar grafos de conocimiento, basados en la información registrada en el anotador, útiles para las acciones de búsqueda planteadas por los analistas.

⁶ A cada componente se accede de forma independiente.

1. Estructura y conceptos centrales

1.1. Entidades, clases y subclases

En la ontología computacional del sistema, una entidad puede representar cualquiera de las cuatro clases existentes para el uso de anotadores:

- **Persona:** cualquier tipo de sujeto individual o colectivo mencionado en la documentación. Se puede clasificar según subclases.
- **Organización:** actores institucionales o políticos, así como cualquier asociación de carácter formal. Esta clase no cuenta con subclases.
- **Evento:** hecho que forma parte del circuito de la detención-desaparición. Al igual que las personas, puede clasificarse según subclases. Es necesario destacar que Proceso Institucional es una subclase de Evento pero que aparece como clase, es por eso que es híbrida.
- **Lugar:** espacios físicos mencionados en la documentación. Pueden referirse a una localidad geográfica en específico o a un espacio desconocido. Esta clase no cuenta con subclases.

Existen dos clases adicionales, éstas son clases complementarias del desarrollo y no de uso de los anotadores. Siendo Things Angelus (la encontramos únicamente en el anotador) y Periodo Temporal (la encontramos tanto en el anotador como en el visualizador).

Las subclases se muestran a continuación:

Persona

- **Autor:** persona que tiene autoría sobre un documento utilizado como fuente (artículo académico o periodístico, capítulo de un libro, entrevistas, etc.). Incluye a entrevistadores y testimoniantes.
- **Buscador:** persona que busca a un desaparecido.
- **Familiar:** persona con vínculos familiares, sean consanguíneos, maritales o adoptivos, de una víctima.
- **Perpetrador:** quien ejecutó u ordenó un evento del circuito de la represión.
- **Servidor Público:** persona que ocupó u ocupa un cargo público.

Generalmente los perpetradores son también servidores públicos pero sólo se consignará de esta manera a aquellos que no se les mencione en la documentación directamente como perpetrador. Es decir, cuando se menciona como “diputado”, “ministerio público”, “presidente municipal”, etc. sin relacionarse con un evento que lo señale como presunto perpetrador.

- **Testigo:** quien presenció un evento relacionado con el circuito.

- **Víctima Directa:** quien pasó por el circuito de la detención-desaparición, sea sobreviviente o continúe en calidad de desaparecido(a).

Evento

- **Asesinato:** acción que priva la vida de una persona. Puede no ser explícito en la documentación y narrarse como “dar fin a paquete” o similar.
- **Captura:** momento de aprehensión.
- **Cautiverio:** periodo de la privación de la libertad de una víctima.
- **Disposición Final:** última acción de los perpetradores. Puede tratarse de la presentación de la víctima ante un ministerio público, entrega a un hospital, liberación o inhumación.
- **Incomunicación:** se utiliza cuando es imposible determinar si se trata de una captura, un asesinato o si la víctima decidió ocultarse voluntariamente.
- **Proceso Institucional:** suele tener un folio asociado. Puede ser una averiguación previa.
- **Tortura:** tormento físico/psicológico causado a una víctima dentro del circuito.
- **Traslado:** acontecimiento en que se desplaza físicamente a una persona.

1.3. Propiedades

Características de una entidad. Por cada entidad, el usuario puede asignar *observaciones*, *nivel de confianza*⁷ y *periodo temporal*. La siguiente tabla muestra las posibilidades de atribuir una propiedad a una entidad según su clase.

Todas las clases:

- Nombre
- Nombre alternativo
- Observaciones
- Siglas

Persona:

- Alias
- Nombres propios
- Apellido Paterno
- Apellido Materno
- Datos del contacto
- ID Oficial
- Ocupación
- Altura
- Peso

⁷ El nivel de confianza refiere, como su nombre lo dice, a la confianza o certeza que hay sobre un dato.

- Característica física (puede ser edad, impactos de bala, fracturas, trabajos dentales, etc.)
- Género

Lugar:

- Longitud
- Latitud
- Estado⁸

⁸ En la versión actual del anotador, una vez que se selecciona esta propiedad, se despliega el menú de opciones "Municipio" vinculado al catálogo INEGI, por lo que, también muestra ciudades.

1. 4. Relaciones

Vínculos entre las entidades mencionadas en un documento. Pueden establecerse entre entidades de la misma clase o de clases diferentes. La ontología preestablece los posibles predicados entre clases.

Sujeto (Entidad)	Predicado (Relación)	Objeto (Entidad)
Persona	<ul style="list-style-type: none"> • Es la misma que... • Es buscado por... • Es encontrado por... • Es subordinado de... • Es representado por... • Es familiar de... <ul style="list-style-type: none"> · Es pareja de... · Es espos de... · Es ex-espos de... · Es herman de... · Es hij de... · Es progenitor de... · Es abuel de... · Es tí de... · Es prim de... · Es sobrin de... · Es nuera/yerno de... · Es suegr de... · Es herman adoptiv de... · Es hij adoptiv de... · Es progenitor adoptiv de... · Es abuel adoptiv de... 	Persona
Persona	<ul style="list-style-type: none"> • Es miembro de organización... 	Organización
Persona	<ul style="list-style-type: none"> • Está en... 	Lugar

Persona	<ul style="list-style-type: none"> • Es víctima de evento... • Es perpetrador de evento... • Ordenó evento... • Es responsable de [Proceso institucional] • Es denunciante de [Proceso institucional] 	Evento
Organización	<ul style="list-style-type: none"> • Es la misma que... • Es parte de 	Organización
Organización	<ul style="list-style-type: none"> • Es la misma que... 	Lugar
Lugar	<ul style="list-style-type: none"> • Es lugar de nacimiento... • Es lugar de vivienda... • Es lugar de trabajo... • Es lugar de muerte... 	Persona
Lugar	<ul style="list-style-type: none"> • Es lugar de evento... • Es lugar inicial de evento... • Es lugar final de evento... 	Evento
Lugar	<ul style="list-style-type: none"> • Es sede de... • Pertenece a... 	Organización
Lugar	<ul style="list-style-type: none"> • Es el mismo que... • Es parte de... 	Lugar
Evento	<ul style="list-style-type: none"> • Es el mismo que... • Es evento encadenado de... 	Evento

2. Repositorio

Al ser el [acervo digital del SA](#), es necesario agregar una descripción básica de los documentos que son añadidos para poder recuperar su versión impresa original en el acervo que lo resguarda físicamente. Toda la información que describe e identifica al documento se agrega en los *metadatos* del repositorio y corresponden, al menos, al título, fecha de emisión, institución emisora, acervo, tipo documental, descripción, etc.

2.1. Log in

Para acceder a cualquier componente de SA, es necesario contar con credenciales⁹ activas de usuario. Los pasos son los siguientes:

1. Ir a la página de acceso a este sitio¹⁰
2. Hacer click en *Sistema de autenticación Angelus*.
3. Hacer click en *Log In with Sistema de Autenticación Angelus*.¹¹

Una vez iniciada la sesión en SA, el acceso a los tres componentes será posible.

2.2. Seleccionar un documento

Una vez ingresado al repositorio, se despliega la lista de documentos disponibles. Al lado izquierdo de la lista, hay una serie de opciones de filtrado que permite localizar más fácil un documento, ya sea por usuario, tipo de documento, etc.

The screenshot displays a web interface for a document repository. On the left side, there is a sidebar with several filter categories: 'Dataverses (2)', 'Datasets (2,706)', 'Files (2,826)', 'Dataverse Category' (Research Group (1), Research Project (1)), 'Publication Status' (Unpublished (2,708), Draft (2,706)), 'Author Name' (Nava, Elizabeth (749), PB, Bere (335), Lopez, Daniela (251), Valencia, Tamara Donají (250), Beltrán, Viviana (240)), and 'Subject' (Social Sciences (2,063), Other (418)). The main area shows '1 to 10 of 2,708 Results' and a 'Sort' dropdown. Three document entries are visible, each with a title, date, status (Draft/Unpublished), and a link to the document. The titles are: 'AGN_DFS_C.76_Copia maestra_Jacobo Gámiz García_f.458', 'AGN_DFS_C.76_Copia maestra_Jacobo Gámiz García_f.456', and 'AGN_DFS_C.76_Copia maestra_Jacobo Gámiz García_f.454'. Each entry also includes the author 'Beltrán, Viviana, 2022' and a URL.

2.3. Subir un documento

Existen dos formas [dataverse] de subir un documento: *multipágina y páginas separadas*. Como su clasificación lo indica, la forma depende del formato del documento. En cualquiera

⁹ Para ello es indispensable proporcionar al (a) encargado (a) de la capacitación un correo electrónico.

¹⁰ Es importante recordar que el acceso al sistema productivo es diferente al sistema "test" utilizado durante las capacitaciones. Lo mismo para Anotador y Visualizador.

¹¹ Temporalmente es necesario ese doble click en la selección del inicio de sesión.

de los dos casos, es necesario que el documento sea un archivo PDF y tenga una visualización vertical. Para ambos, los pasos son los siguientes:

1. Hacer click en “Dataverses (2)”.
2. Seleccionar el formato.
3. Hacer click en “+ Add Data” y seleccionar “New Dataset”.

4. Llenar los Metadatos¹² y hacer click en “Save Dataset”. Dentro del repositorio, los campos obligatorios se marcan con un asterisco rojo, y corresponden a:

I. Título: el título del documento PDF no se hereda en el repositorio; en cambio, el nombre de los documentos será asignado de acuerdo con la siguiente guía de nomenclatura.

2. 4. Tipos documentales y nomenclatura de documentos

Guía de nomenclaturas para repositorio Angelus Fórmula general: Tipo documental_Especificador_Fecha_f.# Fecha en formato aaaa-mm-dd		
Tipo documental	Subtipo documental	Ejemplo de nomenclatura completa
Telegrama	Radiograma.	Telegrama_SEDNA_Captura de 5 paquetes en Atoyac_1974-09-24
Informe	NA	Informe_DFS_Brigada Roja_1977-03-27
Identificación	CURP, Acta de nacimiento, Cartilla militar, INE, cédula profesional, pasaporte, media filiación.	Acta de nacimiento_José Barrón Caldera Media filiación_Elisa González Trejo_1971-02-18
Declaración	NA	Declaración_Alicia De los Ríos_1978-01-07
Testimonio	NA	Testimonio_Josefina Ramos Cabañas_2019
Publicación académica	Artículo, tesis (indicar grado), ponencias.	Tesis de licenciatura_Adela Cedillo_Capítulo II. Movimientos sociales y guerrillas en la década de los sesenta

¹² Son los datos que permiten identificar y localizar un documento dentro del repositorio.

		en México_2008
Hemerografía	Artículo, columna, reportaje, opinión, crónica, semanario, gaceta, boletín.	Artículo_La Jornada_Heridas que nunca cierran_2001-12-09
Libro	Capítulo.	Libro_Victoria Mendoza Salgado_México 1997. Testimonios de tortura_2008
Ficha	Más que un subtipo documental, en este caso, se subdivide por institución o colectivo de procedencia. Puede ser CNB, CNDH, DFS, ONU, Comité Eureka, etc.	Ficha DFS_Brigada Campesina de Ajusticiamiento
Hojas amarillas*	NA	Hojas amarillas_Margarita Andrade Vallejo_1977-04-15
Fotografía	NA	Fotografía_Araceli Ramos Watanabe_1975-07-27
Carta	NA	Carta_Amnistía Internacional_Rubén Compain Pérez_1977
Propaganda política	Volante, invitación a mítines o marchas, cartel.	Cartel_Unión de colonos Independientes de Neza, et.al._Exigimos la presentación a los secuestrados
Redes sociales y sitios web	Facebook, YouTube, Twitter, blog, página de colectivo u organización, podcast, documental. (agregar link a descripción en metadatos).	Facebook_Memoria y resistencia_Los normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles, de El Quinto, Sonora_2022-03-22
Mapa	Croquis, planos.	Croquis_Interior Campo Militar No. 1_Xóchitl Mendoza Salgado_1977
Lista	Nóminas, listas de personal en una Zona Militar o comisión; desaparecidos, asesinados, etc.	Nómina_Dirección Federal de Seguridad_1982
Dictamen	Pericial, arqueológico, psicológico, jurídico (indicar en el tipo documental).	Dictamen pericial_Carlos Castresana Fernández_Caso Rosendo Radilla_2015
Fe Ministerial	NA	Fe Ministerial_Oficinas de la Dirección General de Tránsito de Acapulco, Guerrero_2001-06-21

Los criterios de homologación en la nomenclatura son los siguientes:

- Los tipos documentales que son más generales, iniciarán con el subtipo documental. Cuando sea el caso, en el campo del especificador, habrá que separar con un guión bajo el autor del título del texto.

- En el caso de la Ficha, Informe y Telegrama se coloca la institución de origen del documento inmediatamente después de la palabra ficha. No es necesario agregar un guión bajo para separar el tipo documental de la institución, justo como se ejemplifica en la tabla.
- Para "Hemerografía" se coloca la fuente en el especificador y el autor en metadatos del repositorio.
- El campo de fecha no aplica para las identificaciones personales.
- Cada campo es dividido por un guión bajo. Es necesario hacer énfasis en que el guión bajo divide campos y no palabras.
- Cuando no se cuenta con el dato de la fecha habrá que omitir el campo y pasar directamente al número de foja.
- Para publicaciones académicas es suficiente colocar sólo el año. La ficha bibliográfica o hemerográfica completa se agrega a los metadatos del repositorio.
- Los nombres de periódicos, blogs y páginas comienzan con altas.
- El nombre del autor se escribe en formato Apellido, Nombre.
- En caso de haber varios firmantes en un documento, basta con colocar uno y agregar el latinajo *et.al.*
- En el tipo documental "Carta", para los documentos provenientes de organizaciones internacionales, habrá que colocar remitente y asunto en el campo del especificador. Si se trata de una carta familiar, colocar remitente y asignar el asunto, relacionándolo con una entidad de la ontología.
- Para las Fichas Personales de Angelus, emitidas desde la CNB, el campo del especificador comenzará por el ID.
- La "f" de foja se escribe en minúscula.
- Para los capítulos de tesis y/o libros, el especificador será el número y nombre del capítulo y la ficha completa deberá agregarse a metadatos.
- Para las Averiguaciones Previas, basta comenzar con el subtipo y su número consecutivo en el primer campo. En el campo correspondiente al especificador se coloca el folio.

NOTA

El manual es completamente actualizable, en esa medida, la tabla puede incrementar y/o reajustarse conforme a la documentación existente.

II. Autor y E-mail: estos campos se llenan en automático al iniciar sesión. No será necesario modificarlos.

III. Descripción → Texto: es una síntesis del documento. Sea de contenido o de contexto documental.

IV. Tema: seleccionar del menú "otro", "ciencias sociales" o "leyes".

5. Posteriormente, es necesario editar los Metadatos para agregar información complementaria sobre los datos del documento, tales como el acervo que lo

resguarda, la institución que emite el documento y el tipo de documento. Para ello, seleccionar la descripción “Metadatos” y hacer click en “Add + Edit Metadata”, y agregar los campos correspondientes a *distributor*, *production place* y *Keyword*¹³.

Una vez guardado el “Dataset” con todos los campos obligatorios y adicionales en metadatos, la descripción del documento debería verse de la siguiente manera:

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing tabs for 'Files', 'Metadata', 'Terms', and 'Versions'. A button labeled 'Add + Edit Metadata' is located in the top right corner. Below the navigation bar is a section titled 'Citation Metadata' with a dropdown arrow. This section contains a list of metadata fields and their values:

Dataset Persistent ID	doi:10.1/ANGELUS/UOGVRX
Title	AGN_DFS_C.201_Copia maestra_Ignacio Arturo Salas Obregón_f. 152
Author	PB, Bere
Contact	Use email button above to contact. PB, Bere
Description	Informe. Estado de Jalisco. (1973-10-17)
Subject	Social Sciences
Keyword	Informe/Reporte
Production Place	DFS
Distributor	AGN
Depositor	PB, Bere
Deposit Date	2022-03-16

¹³ El keyword corresponde al Tipo Documental. Ver tabla anterior: “Tipos documentales y nomenclatura de documentos”.

3. Anotador

3.1. Abrir documento

1. Hacer click en el documento previamente cargado en el repositorio (generalmente se encuentra al final de la [lista](#)).

Anotador Angelus

Lista de Documentos Disponibles

[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - Primer Archivo - Tomol 1-3 - Página 1](#)
[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - Primer Archivo - Tomol 1-3 - Página 2](#)
[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - Primer Archivo - Tomol 1-3 - Página 3](#)
[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - Cuarto Archivo - Tomol 10-12 - Página 1](#)
[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - Cuarto Archivo - Tomol 10-12 - Página 2](#)
[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - Cuarto Archivo - Tomol 10-12 - Página 3](#)
[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - Segundo Archivo - Tomol 4-6 - Página 1](#)
[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - Segundo Archivo - Tomol 4-6 - Página 2](#)
[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - Segundo Archivo - Tomol 4-6 - Página 3](#)
[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - Tomol 7-9 - Página 1](#)
[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - Tomol 7-9 - Página 2](#)
[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - Tomol 7-9 - Página 3](#)
[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - Quinto Archivo - Tomol 13-15 - Página 1](#)
[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - Quinto Archivo - Tomol 13-15 - Página 2](#)
[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - Quinto Archivo - Tomol 13-15 - Página 3](#)
[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - Sexto Archivo - Tomol 16-18 - Página 1](#)
[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - Sexto Archivo - Tomol 16-18 - Página 2](#)
[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - Sexto Archivo - Tomol 16-18 - Página 3](#)
[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - P22-24 - Tomol 22-24 - Página 1](#)
[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - P22-24 - Tomol 22-24 - Página 2](#)
[FEMOSP caso radilla Tomo 1 - P22-24 - Tomol 22-24 - Página 3](#)
[Informe Luis de la Barreda sobre captura interrogatorio José Barrón -- Informe Luis de la Barreda sobre captura e interrogatorio de José Barrón - Página 1](#)
[Informe Luis de la Barreda sobre captura interrogatorio José Barrón -- Informe Luis de la Barreda sobre captura e interrogatorio de José Barrón - Página 2](#)
[Informe Luis de la Barreda sobre captura interrogatorio José Barrón -- Informe Luis de la Barreda sobre captura e interrogatorio de José Barrón - Página 3](#)
[Informe Luis de la Barreda sobre captura interrogatorio José Barrón -- Informe Luis de la Barreda sobre captura e interrogatorio de José Barrón - Página 4](#)
[Informe Luis de la Barreda sobre captura interrogatorio José Barrón -- Informe Luis de la Barreda sobre captura e interrogatorio de José Barrón - Página 5](#)
[Informe Luis de la Barreda sobre captura interrogatorio José Barrón -](#)
[Llamado a romper un silencio de décadas -](#)
[Llamado a romper un silencio de décadas - DÁAZ PROCESO Llamado a romper un silencio de dÁ@cadás \(2021\).\(Alicia de los RÁos pide informaciÁn a perpetradores\) - Página 1](#)
[Llamado a romper un silencio de décadas - DÁAZ PROCESO Llamado a romper un silencio de dÁ@cadás \(2021\).\(Alicia de los RÁos pide informaciÁn a perpetradores\) - Página 2](#)
[Llamado a romper un silencio de décadas - DÁAZ PROCESO Llamado a romper un silencio de dÁ@cadás \(2021\).\(Alicia de los RÁos pide informaciÁn a perpetradores\) - Página 3](#)
[Llamado a romper un silencio de décadas - DÁAZ PROCESO Llamado a romper un silencio de dÁ@cadás \(2021\).\(Alicia de los RÁos pide informaciÁn a perpetradores\) - Página 4](#)
[Ficha de captura de José Barrón - Ficha de captura de José Barrón, de la Dirección de Seguridad Pública](#)
[Carta a quienes saben dónde está mamá -](#)
[Brigada especial -](#)
[Capture Lucio Cabañas -](#)
[Informe FEMOSPP Paquetes 1 - Notas sobre detenciones y desapariciones](#)
[Informe FEMOSPP Paquetes 2 - Notas sobre detenciones y desapariciones](#)
[Informe final COMVERDAD 31/2 - Informe final de la Comisión de la Verdad](#)
[Informe final COMVERDAD 30/1 - Informe final de la Comisión de la Verdad](#)
[La Brigada Blanca -](#)
[La Brigada Blanca -](#)
[La Brigada Blanca -](#)

3.2. Display del anotador

Consta de dos partes, la primera corresponde al área del documento donde se visualiza el mismo, en esta se puede acercar o alejar el documento y seleccionar la página que se desee anotar.

La segunda parte corresponde al anotador y se compone de tres apartados:

- *Documento*, en la cual se visualiza el título y el ID.
- *Entidades*, se presenta la función de “Agregar una nueva mención de entidad” y “Entidades mencionadas en este documento”.

- *Relaciones*, se observan las “Relaciones mencionadas en este documento” y la opción “Agregar una nueva mención de las relaciones” .

The image shows a document viewer interface. On the left is a scanned document from the Secretaría de la Defensa Nacional, dated June 2, 1979. The document contains text in Spanish, including a header with the national seal and the text 'AÑO DE JUAREZ'. On the right is a sidebar titled 'Anotador Angelus' with the following sections:

- Documento**: Título: SEDENA_Caja_94_Exp_288-72-12-17-105, ID: WALKJUYBPYU
- Entidades**:
 - Agregar una nueva mención de entidad
 - Elige una entidad para una mención de una entidad; selección primero su clase
 - Clases o elegir
 - Entidades mencionadas en este documento
- Relaciones**:
 - Relaciones mencionadas en este documento
 - Agregar una nueva mención de relaciones
 - Sólo pueden anotarse relaciones entre entidades que se mencionen en este documento
 - Table with columns: Sujeto, Predicado, Objeto
 - Row 1: Elige una entidad, Elige un Predicado, Elige una entidad

3.3. Agregar una entidad existente

Para agregar una entidad existente se debe ir al área de Entidades y donde se observa la opción de “Agregar una nueva mención de entidad”:

1. Hacer click en “Clases a elegir” .
2. Seleccionar el tipo de “Clase”.
3. Hacer click en “AGREGAR ENTIDAD EXISTENTE”, esto desplegará la opción de “Seleccione Entidad Existente de Clase Clases a elegir”.
4. Escribir en la opción “Seleccione Entidad Existente de Clase Clases a elegir” la entidad que se desea proyectar y dar click sobre ella.
5. Hacer click en “Seleccionar entidad”.

Para cargar las entidades al SA, hacer click en “Agregar anotaciones”.

3.4. Entidad nueva

Si la entidad que desea mencionar no existe en el sistema, hacer click en “AGREGAR NUEVA ENTIDAD”, posteriormente en “Clases a elegir”. En ese segundo click se desplegará un menú con las clases mencionadas en el apartado 1.2 de este manual. Es importante, para el caso de *eventos* y *personas*, seleccionar la subclase más específica.¹⁴

Una vez seleccionada la clase de la nueva entidad, es necesario identificar todas las propiedades de la misma. En el caso de los eventos, la fecha será agregada en la propiedad de “Observaciones”, sin que esto excluya la captura de fecha en las cotas, como se explica en el apartado 3.6. En el caso de las personas, será necesario agregar nombre de la entidad y además el nombre propio, apellidos paterno y materno por separado. Aunado a esto, se agregarán tantos “Alias” y/o “Nombre alternativo”¹⁵ como se mencionen en la documentación. Es importante señalar también, que cuando se tienen fechas de nacimiento y/o muerte de una persona, éstas se agregan en las cotas desplegadas al agregar la propiedad “Nombre”. Aunado a esto, es necesario considerar la anotación de una entidad aunque no esté relacionada directamente con otras. Ello para que al emplear la función de “Ver Dossier”, el analista no pierda de vista las menciones en contexto de otras personas, eventos, lugares u organizaciones.

+ Entidades

Agregar una nueva mención de entidad
Agregando nueva entidad de clase: "Víctima Directa"@es
Propiedades que serán agregadas:

Nueva propiedad
"tiene Nombre"@es
tiene Nombre"@es

Provenance: DocId: <https://documentos.pruebascnb.org/ANGELUS/IMQDOJ/L7N6RT>
Observaciones: Observaciones
Nivel de Confianza: elige
Inicio cota inferior: Seleccionar fecha
Inicio cota superior: Seleccionar fecha
Fin cota inferior: Seleccionar fecha
Fin cota superior: Seleccionar fecha

Cancelar Nueva Entidad

Cancelar Propieadd

Agregar Entidad Existente Agregar Entidad Nueva

Se sugiere no utilizar el campo “Observaciones” que se despliega por cualquier propiedad. Cuando la persona que está capturando la información tiene observaciones que detallar

¹⁴ Es fundamental tener presente en todo momento la ontología de SA para distinguir los conceptos. En caso de no estar seguro de cómo anotar una nueva entidad, puede volver al apartado 1.2, consultar los criterios de anotación en el apartado 6.5. o bien, consultar con los analistas.

¹⁵ Con “Nombre alternativo” nos referimos a las múltiples formas de escribir un mismo nombre en la documentación. Un ejemplo puede ser el caso de José Barrón Caldera, de quien se registró también su nombre como “José Barrón Calderas” o “José Barrón Balderas”.

como fuentes donde consultó información complementaria o corroboró algún dato, se anexa a la **propiedad** con el mismo nombre “Observaciones”. Finalmente, para el caso de los “niveles de confianza”, el sistema asigna por default la confianza “neutra” aunque el usuario no lo capture como tal, por lo que se sugiere que permanezca así en casos generales. Cuando se trata de distintas versiones de un hecho o la persona que declara o testifica dice que no recuerda o no tiene certeza de un dato, se consigna como un nivel de confianza **negativo**. Se utilizará **positivo** para casos excepcionales de dictámenes científicos forenses como un perfil genético que avale que una persona tiene parentesco con otra, por ejemplo.

Otra indicación adicional a las propiedades es con respecto a los lugares. Cuando el documento señala lugares específicos como un domicilio, edificio, kilómetro de una carretera, etc., es necesario agregar las propiedades “Latitud” y “Longitud”. Para ello, se requiere que el usuario anotador obtenga la información fuera del documento y coloque la fuente consultada en la propiedad “Observaciones”. Las dos fuentes de consulta son [INEGI](#) y [Google Earth](#).

3.5. Agregar propiedades a una entidad existente

Un expediente puede mencionar distintas propiedades de una entidad pero no en un único documento, de modo que siguiendo el principio de que SA tiene un soporte documental para cada mención, sea entidad o relación, también lo es para las propiedades. En este contexto, es posible agregar nuevas propiedades a entidades existentes en documentos diferentes. Para ello, debemos repetir los pasos mencionados en 3.4. Una vez seleccionada la entidad existente, se hace click sobre ella, el usuario podrá ver un listado de las propiedades y relaciones guardadas sobre la entidad, adicional a eso, del lado derecho verá un botón con la letra “E”. Al hacer click en el botón, será posible agregar nuevas propiedades.

Entidades mencionadas en este documento

cbb55a> José Alatorre Rodríguez | (Existente "Víctima Directa")

Atributos de la entidad

"tiene Nombre"@es	José Alatorre Rodríguez
"tiene Nombres Propios"@es	José
"tiene Apellido Paterno"@es	Alatorre
"tiene Apellido Materno"@es	Rodríguez

Propiedades que serán agregadas:

Nueva propiedad
Propiedad a elegir

Propiedades Adicionales Listas Cancelar Propiedades Adicionales

Relaciones de la entidad

direct	"es Víctima De Evento"@es	Liberación de 3 detenidos desaparecidos
direct	"es Víctima De Evento"@es	Liberación de 3 detenidos desaparecidos
direct	"es Víctima De Evento"@es	Detención de 4 personas en Mazatlán Sinaloa

Existen documentos que, dentro de la redacción contenida en ellos, fragmentan una relación o propiedades de una entidad entre una página y otra. Es decir, aquellos en los que hacia el final de la página x comienza una oración que finaliza en la página siguiente, y esa oración implica una relación o propiedades anotables. Por ejemplo:

3. En el marco del Tercer Encuentro Regional de la "Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990", se celebró un encuentro con sobrevivientes y familiares en Chilpancingo, Guerrero, el 12 de marzo de 2022. La Sra. MARÍA TRINIDAD CUEVAS LÓPEZ participó del encuentro, relatando que en abril de 1976 fue detenida y desaparecida junto con su esposo RAMÓN CAMPAÑA LÓPEZ por policías judiciales de Jalisco. Sufrieron torturas, fueron trasladados a la Ciudad de México, y allí fueron torturada nuevamente por la

Carretera Vértiz No. 852, Piso 5, Col. Narvarte Poniente, CP.03020, Benito Juárez, Ciudad de México.
52 55 128 0000 ext. 19805

Dirección Federal de Seguridad, para luego regresarlos a Jalisco, y encarcelarlos. Fueron liberados mediante el Decreto de Amnistía, perseguidos y acosados por las autoridades a lo largo de varias décadas, y finalmente el Sr. RAMÓN CAMPAÑA LÓPEZ falleció en 2003.

En estos casos, la indicación es anotar la misma relación en ambas páginas.

3.6. Periodos temporales

Para agregar fechas a un evento es necesario entender las distintas formas de registrarlas con las cotas disponibles. En el siguiente diagrama se muestran los ejemplos más comunes en la documentación. El orden de selección de una fecha en el display siempre aparece como año, mes y día.

Inicio cota inferior: 1974-12-02

Inicio cota superior:

Fin cota inferior:

Fin cota superior:

Ejemplo: Asesinato de Lucio Cabañas Barrientos el 1974-12-02.

Inicio cota inferior: 1974-01-01

Inicio cota superior: 1974-12-31

Fin cota inferior:

Fin cota superior:

Ejemplo: Evento puntual del que se tiene un dato impreciso. En este caso, sólo el año

Inicio cota inferior: 1900-01-01

Inicio cota superior: 2100-01-01

Fin cota inferior:

Fin cota superior:

Ejemplo: Mención a un evento puntual sin hacer referencia a un dato temporal

Inicio cota inferior: 1974-06-03

Inicio cota superior:

Fin cota inferior:

Fin cota superior: 1977-03-27

Ejemplo: Cautiverio de Violeta Tecla Parra de 1974-06-03 a 1977-03-27.

Inicio cota inferior: 1900-01-01

Inicio cota superior: 1974-01-01

Fin cota inferior:

Fin cota superior: 1974-03-08

Ejemplo: Evento del que no se sabe cuándo comenzó, se menciona un punto intermedio y se sabe cuándo concluye.

Inicio cota inferior: 1900-01-01

Inicio cota superior:

Fin cota inferior:

Fin cota superior: 1974-03-08

Ejemplo: Evento del que se sabe cuándo termina pero no cuándo comienza

Inicio cota inferior: 1974-03-08

Inicio cota superior:

Fin cota inferior:

Fin cota superior: 2100-01-01

Ejemplo: Evento del que se sabe cuándo comienza pero no se sabe cuándo termina

Inicio cota inferior: 1900-01-01

Inicio cota superior:

Fin cota inferior:

Fin cota superior: 2100-01-01

Ejemplo: Mención a un evento que implica un lapso pero no hay información al respecto.

Inicio cota inferior: 1900-01-01

Inicio cota superior: 1974-03-08

Fin cota inferior:

Fin cota superior: 2100-01-01

Ejemplo: Francisca Calvo Zapata firma una carta de protesta durante su cautiverio el 1974-03-08.

Inicio cota inferior: 1974-01-01

Inicio cota superior:

Fin cota inferior: 1974-06-01

Fin cota superior: 2100-01-01

Ejemplo: Se sabe cuándo comienza un cautiverio y hay un registro de la última vez que fue vista la víctima pero no se sabe cuándo termina.

3.7. Relaciones

Al igual que para identificar las clases mencionadas en la documentación, para los predicados posibles de las relaciones es necesario revisar las posibilidades entre clases, desplegados en la tabla del apartado 1.4. Es indispensable seleccionar primero el sujeto y el objeto, de lo contrario, no será posible desplegar el menú de opciones de predicado. **Para las relaciones de lugar–evento o persona–evento, es necesario repetir las fechas de los eventos en la relación, esto permite que las fechas sean visibles desde los nodos de relación en el Visualizador.**

Para cualquier relación o mención de entidad es necesario verificar que las anotaciones sean las deseadas y estén correctamente llenadas antes de hacer click en “GUARDAR CAMBIOS”.

Agregar una nueva mención de relaciones

Sólo pueden anotarse relaciones entre entidades que se mencionen en este documento.

Sujeto	Predicado	Objeto
9489fe> Aida Rames Patiño	Elige un Predicado	9e70d2> Captura de Aida Rames Patiño
Provenance:	Selecciona Predicado	
	"es Víctima De Evento"@es	
	"es Testigo De"@es	Inicio cota inferior: <input type="text" value="Seleccionar fecha"/>
	"es Perpetrador De Evento"@es	Inicio cota superior: <input type="text" value="Seleccionar fecha"/>
Observaciones: <input type="text" value="Observaciones"/>	"es Ordeno Evento"@es	Fin cota inferior: <input type="text" value="Seleccionar fecha"/>
	"es La Misma Que"@es	Fin cota superior: <input type="text" value="Seleccionar fecha"/>

Cancelar

4. Visualizador

Es la [herramienta](#) de SA que permite representar grafos de conocimiento. Es decir, las relaciones de una o varias entidades previamente anotadas.¹⁶

Es necesario seleccionar el filtro de búsqueda para elegir la clase o subclase de la cuál se desea agregar un grafo. Una vez seleccionada, aparecerán en lista todas las entidades del tipo que se haya seleccionado y es posible comenzar a escribir el nombre para encontrarla. Es importante señalar que el buscador no distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo que ésta deberá escribirse tal cual fue capturada.

¹⁶ Enlace para ingresar al Visualizador <https://visualizador.angelus>

- De la imagen anterior, el recuadro **verde** corresponde con la clase o subclase seleccionada. Dentro del campo “Filtro”, el usuario puede comenzar a escribir el “Nombre” de la entidad tal cual fue capturado por el anotador.
- El círculo **rosa** despliega un menú donde se enlistan las opciones posibles con respecto al lienzo. Cabe señalar que donde apuntan las flechas **azules**, tanto el producto como el documento posible a cargar es de extensión json. Este formato permite editar el grafo más adelante; sin embargo, el usuario debe considerar que cuando carga un grafo en extensión json, será posible ampliar la información, pero **no podrá borrar nada** de lo existente.
- El recuadro **amarillo** corresponde a la entidad arrastrada al lienzo. Una vez seleccionada, se despliega el menú de la derecha.
- Los botones resaltados en color **naranja** tienen las siguientes funciones (se explica de arriba a abajo y de izquierda a derecha):
 - La primera flecha señala el identificador único de la entidad dentro de la base de datos, es un fragmento del URI.
 - El bote de basura permite eliminar la entidad del lienzo; la etiqueta permite reasignar el nombre por default; el pincho fija la entidad en el lienzo, ya que cuando se agregan relaciones, todo aparece en movimiento; el ícono de copiar es para el URI de la entidad; finalmente la flecha en dirección a la derecha abre una página que muestra la ficha de la entidad, incluidas sus propiedades y relaciones.
 - Las líneas del círculo naranja muestran en lista las propiedades de la entidad, mientras que el ícono en forma de serpiente muestra sus relaciones existentes.
 - El botón de “Mostrar literales” permite elegir de entre todas las propiedades de la entidad (señaladas con las flechas), aquellas que quieren visualizarse en el lienzo.

4.1. Agregar entidad

Para visualizar una entidad en el tablero se deben llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Hacer click en "Clase".
2. Seleccionar el tipo de entidad (captura, asesinato, cautiverio, etc).
3. Escribir en la casilla "Filtro" el nombre de la entidad que se desea proyectar.
4. Hacer click sobre la entidad seleccionada y arrastlarla hacia el tablero en blanco.

4.2. Relaciones de la entidad

Una vez añadida la entidad al tablero se podrán visualizar todos los eventos relacionados a la misma, realizando los siguientes pasos:

1. Hacer click en la entidad seleccionada, esto mostrará un menú del lado derecho.
2. Seleccionar el ícono el cual desplegará todas las relaciones existentes.
3. Hacer click en el signo + si se quiere añadir dichas relaciones al tablero.

4.3. Consultar síntesis de una entidad

Esta herramienta nos permitirá observar todos los elementos vinculados a la entidad.

1. Hacer click en el ícono

4.4. Consulta de soporte documental

Nos permite visualizar el documento del cual se está obteniendo la información anotada.

1. Hacer click en el ícono del nodo , el cual desplegará un tablero con el ID del documento.
2. Hacer click sobre el ID.
3. Hacer click sobre "Abrir en nueva pestaña".

La imagen muestra una interfaz de usuario con un tablero de relaciones. En el centro, una línea amarilla indica la relación "es Lugar De Evento" entre un nodo "Lugar" (Dirección General de Policía y Tránsito del D.F.) y un nodo "Evento" (Cautiverio de Avelino Francisco Gallangos Cruz en la Dirección General de la Policía y Tránsito del Distrito...). A la izquierda hay un menú con íconos de navegación. A la derecha, un panel de soporte documental está desplegado, mostrando el ID "/ANGELUS/P2LP EE/LRCKKV", propiedades de la relación, observaciones y un enlace de soporte documental: <https://documentos.pruebascnb.org/ANGELUS/P2LP EE/LRCKKV>. En la parte inferior del panel hay botones para "Copiar uri" y "Abrir en nueva pestaña".

4.5. Guardar y exportar grafo

Las opciones exportar y guardar permiten conservar la imagen del grafo elaborado para futuras consultas. Para exportar el grafo se deben seguir los siguientes pasos:

1. Hacer click en el ícono , el cual se encuentra en el extremo superior izquierdo.
2. Hacer click en “Exportar como PNG”. La imagen se descargará automáticamente en el equipo. O bien, selecciona la opción “Descargar”, el formato de esta descarga tiene extensión “json” y se puede cargar en un lienzo posteriormente para seguir editando.

4.6 Abrir en el anotador un documento identificado en el visualizador

Para abrir en el anotador un documento identificado en el visualizador a través de la función “Consultar soporte documental” es necesario identificar las dos partes del ID del documento y reemplazarlas manualmente en el URL del anotador. r

1. Consultar el soporte documental.
2. Identificar las dos partes del ID, separadas entre sí por una barra (/).

3. Reemplaza las dos partes del ID en el URL del anotador, manteniendo los caracteres “%2F” entre ambas.

Ejemplo:r

<https://anotador.angelus/#/Anotador?docid=ID1%2FID2>

<https://anotador.angelus/#/Anotador?docid=RJ30XQ%2FTKWWCD>

5. GitHub: Reportar un problema

Para levantar un reporte en Github se deben realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar a la cuenta personal de GitHub.
2. Dirigirse a la lista de issues en el repositorio de incidencias
3. Verificar si algún otro usuario anteriormente ha reportado el mismo problema, de ser así, únicamente se debe alimentar y no crear uno nuevo.
4. Para crear un nuevo reporte:
5. Hacer click en “New issue”.
6. Elegir alguna de las opciones que se presentan, de acuerdo el problema que se tenga:
 - Errores de documentación.
 - Reporte de problemas.
 - Sugerencias y mejoras.
7. Llenar el formulario correspondiente con las especificaciones que se indican.

En el apartado de [Sistema] es importante especificar en qué tipo de componente se encuentra el problema; *Visualizador, Anotador o Repositorio*. Así mismo, la versión del sistema deberá estar continuado por una coma. Por ejemplo: [Anotador, pruebas]; [Repositorio, test], etc.

The screenshot shows a GitHub issue page for the repository 'mar-esther23'. The issue title is '[Anotador-dev] NO es posible agregar localidad a tieneEstado #147'. The issue was opened by 'mar-esther23' 4 days ago. The issue description includes the following text:

Describe el problema
NO es posible agregar localidad a tieneEstado. Por ejemplo: si se genera un lugar "Facultad de Medicina", se le puede agregar la propiedad tieneEstado: seleccionar el municipal/alcaldía pero no carga la localidad.

Cómo reproducir:

1. Vaya al anotador, agregue la entidad lugar;
2. Agregue propiedad "tieneEstado"
3. Agregue propiedad "especifico/tieneMunicipio"
4. Ver error: no aparece el menu de localidades

Comportamiento esperado
Aparezca una tercera caja con la lista de localidades del municipio

Capturas de pantalla

Entidades

Agregar una nueva mención de entidad

Agregando nueva entidad de clase: "Lugar"@es

Nueva propiedad
"tiene Estado"@es

"tiene Estado"@es :
Ciudad de México (INEGI/estado)

Coyoacán (Ciudad de México)

Provenance

Escritorio (complete la siguiente información):

- SO: Linux
- Navegador: Firefox

Contexto adicional

Assignees: No one assigned.

Labels: bug

Projects: None yet

Milestone: No milestone

Development: No branches or pull requests

Notifications: Subscribe

1 participant

6. Anexos

6. 1. Glosario

Grafo de conocimiento: para el caso particular de Angelus, un grafo de conocimiento es un conjunto de entidades, y enunciados acerca de ellas, y relaciones entre ellas. Este grafo está compuesto de un conjunto de enunciados que describen dos universos de discurso: el dominio de estudio de la desaparición forzada durante operaciones de contrainsurgencia, y el estudio de dicho dominio por parte de este proyecto y sus procesos.

Entidad: Se denomina así a la unidad de una base de datos que contiene información y representa un objeto del mundo real. El tipo o "clase" de entidad dentro de la base de datos está determinada por la ontología. Así mismo, los atributos o propiedades son los determinantes de cada entidad, es decir, aquello que permite darles concreción. En el caso particular de Angelus, existen clases y subclases de algunas entidades, como ocurre con la clase "Persona" y sus subclases "Víctima Directa", "Perpetrador", "Testigo", etc. y aunque existan dos entidades de la misma subclase que sean homónimas, el resto de sus propiedades y relaciones serán aquello que permita a las y los usuarios diferenciar una de otra. Aunado a esto, el sistema le asigna un **URI** (*Uniform Resource Identifier*) a cada una.

Ontología computacional: es una definición formal de tipos, propiedades y relaciones entre entidades¹⁷. Conceptos que la ingeniería de software necesita para representar los objetos de la ingeniería de conocimiento.

Propiedades: atributos que describen una entidad.

Relaciones: son los vínculos entre entidades.

¹⁷ Véase "¿Qué es la ontología en informática?" Aplicaciones Informáticas.
<https://basicinfoweb.wordpress.com/2016/04/20/que-es-la-ontologia-en-informatica/>.

6.2. Organizaciones

La tabla¹⁸ que se muestra a continuación se utiliza como guía para las nomenclaturas y siglas de las organizaciones mencionadas en la documentación.

Nombre	Siglas	Lugar	Año	Líderes	Notas
Asociación Cívica Nacional Revolucionaria	ACNR	Guerrero, Ciudad de México	1968	Genaro Vázquez Rojas	Anteriormente Asociación Cívica Guerrerense (ACG)
Brigada Obrera de Lucha Armada	BOLA	Chihuahua		Arturo Gámiz	Comando del Partido de los Pobres
Comandos Armados de Chihuahua		Chihuahua		Diego Lucero	Fue aniquilada luego de la pretensión de un triple asalto en la capital chihuahuense
Comandos Armados del Pueblo	CAP	Ciudad de México	1970		Aniquilado rápidamente
Ejército Popular Revolucionario	EPR		1996		
Los Enfermos		Sinaloa			Grupo radicalizado de las filas de la Federación de Estudiantes de Sinaloa y participó en la creación de la LC23S
Frente Estudiantil Revolucionario	FER	Guadalajara	1972		Universidad de Guadalajara
Frente Urbano Zapatista	FUZ			Francisca Calvo Zapata	La mayoría de los integrantes venían de la LC23S
Fuerzas Armadas de la Nueva Revolución	FARN	Sonora		Miguel Duarte López	
Fuerzas Armadas Revolucionarias	FAR			Carmelo Cortés	Escisión del PDLP, integraron también a miembros del Grupo 23 de Septiembre, simiente de la Liga.
Fuerzas de Liberación Nacional	FLN		1969	César Yáñez Muñoz	Semilla del EZLN

¹⁸ La fuente principal del contenido de esta tabla es Laura Castellanos, *México armado*, México, Era, 2007, pp. 347-352. No obstante, se ha ido alimentando y actualizando conforme a la revisión de la documentación.

Nombre	Siglas	Lugar	Año	Líderes	Notas
Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo	FRAP	Jalisco			Escisión del FER
Grupo Guerrillero del Pueblo-Arturo Gámiz	GGPAG			Óscar González Eguiarte	Óscar González Eguiarte también fue dirigente del PPS
Grupo Popular Guerrillero	GPG	Chihuahua	1964	Arturo Gámiz, Pablo Gómez y Salomón Gaytán	Fue el primer foco guerrillero mexicano basado en la guerra de guerrillas del Che Guevara. Es el ejecutor del histórico intento de asalto al Cuartel Madera el 23 de Septiembre de 1965.
Grupo 23 de Septiembre					Semilla de la LC23S
Los Guajiros		Mexicali y Tijuana, Baja California			
Los Lacandones					Se integraron a la LC23S
Liga Comunista 23 de Septiembre	LC23S	Guadalajara, Sinaloa, Chihuahua, Monterrey, Ciudad de México y Baja California	1973		En su seno actuaron diferentes brigadas como: Roja (CDMX); Genaro Vázquez (Zihuatanejo); Revolucionaria Emiliano Zapata (Oaxaca). Fue disuelta en 1990.
Liga de Comunistas Armados		Monterrey	1972		Volaron a Cuba
Movimiento de Acción Revolucionaria	MAR				Creado en Moscú por un grupo de becarios y entrenado en Corea del Norte
Movimiento Revolucionario del Pueblo	MRP		1966	Víctor Rico Galán, Rolf Meiners Huebner, Raúl Ugalde e Isaías Rojas Delgado	

Nombre	Siglas	Lugar	Año	Líderes	Notas
Movimiento 23 de Septiembre		Guerrero		Pedro Uranga Rohuana, Saúl Ornelas, Jacobo Gámiz, Martha y Margarita	Inspirados en el asalto al Cuartel Madera. El grupo fue disuelto en 1967 y Jacobo se unió posteriormente al movimiento de Lucio Cabañas.
Organización Nacional Revolucionaria	ONAR			Rafael Estrada Villa	Posteriormente se fusionaron con el Grupo Guerrillero del Pueblo-Arturo Gámiz
Partido de los Pobres	PDLP	Atoyac de Álvarez, Guerrero		Lucio Cabañas Barrientos	Su brazo armado fue la Brigada Campesina de Ajusticiamiento (BCA).
Partido Proletario Unido de América	PPUA	Morelos		Florencio Medrano Mederos	
Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo-Partido de los Pobres	PROCUP -PDLP				Organización que a fines de los 80 fusionó a los sobrevivientes de la UP y del PDLP.
Los Procesos				Raúl Ramos Zavala	Se fusionó con el grupo de cristianos radicales de Ignacio Salas Obregón
Unión del Pueblo	UP			José María Vides	
Los Vikingos					Jóvenes del Barrio San Andrés, Guadalajara. Sus conexiones les permitieron conseguir armas, transportes, medicinas y material diverso para la Liga.
Fuerzas Armadas de Liberación	FAL				
Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo	FARP				

Nombre	Siglas	Lugar	Año	Líderes	Notas
Vanguardia Armada Revolucionaria	VAR				
Frente Armado del Pueblo	FAP				
Fuerzas Armadas de Liberación Nacional	FLN				
Movimiento Revolucionario del Magisterio	MRM	Ciudad de México, Guerrero, Morelia y Oaxaca		César Nuñez Ramos	

6.3. Claves de lugares

Dentro de la documentación emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y resguardada en el Archivo General de la Nación (AGN), existen fichas y telegramas que usualmente mencionan lugares codificados. Es necesario capturarlos tal cual vienen en las fichas, sea con un dato adicional o no. A continuación se presenta un breve listado de estos códigos con datos complementarios, mismo que fue obtenido por el informe histórico de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP).

Código	Lugar	Localidad	Municipio	Estado
LQ233293	Los Pilates	SD	Técpan de Galeana	Guerrero
LQ563297	Santo Domingo	Santo Domingo	Coyuca de Catalán	Guerrero
LQ745288	Puerto Gallo	Campamento Puerto Gallo	General Heliodoro Castillo	Guerrero
LQ770207	El Edén	SD	Atoyac de Álvarez	Guerrero
MQ074139	Santa Bárbara	Santa Bárbara	Chilpancingo de los Bravo	Guerrero
MP190856	Km. 42	Ejido La Sierrita	Acapulco de Juárez	Guerrero

MP050698	El Veladero	Parque Nacional El Veladero	Acapulco de Juárez Pie de la Cuesta Laguna de Coyuca	Guerrero
LP892940	Yerba Santita	SD	Coyuca de Benítez	Guerrero
LQ627008	El Quemado	El Quemado	Atoyac de Álvarez	Guerrero
LQ520012	San Martín	SD	Quechultenango	Guerrero
LQ363035	El Ticui	SD	Atoyac de Álvarez	Guerrero
LQ300144	Techan Corinto	Corinto	Técpan de Galeana	Guerrero
LQ510065	Arroyo Chichalaco	Arroyo Chachalaco	Ometepec	Guerrero
LQ515149	San Juan de las Flores	San Juan de las Flores	Atoyac de Álvarez	Guerrero

6.4. Catálogo de tipos documentales

- Telegrama: Regularmente aparecen en documentación de SEDENA. El texto es corto y el papel comúnmente es azul. Un subtipo documental es el radiograma.
Ej; **Telegrama_SEDNA_Información de la Gavilla de Francisco Fierro Loza en Guerrero_1978**

- Informe: Es una síntesis de algún evento: interrogatorio, mítines, cateos, vigilancia a organizaciones, etc.
Ej; **Informe_DFS_Estado de Guerrero_1980-03-27_f.72**

- Identificación: CURP, Acta de nacimiento, Cartilla militar, INE, cédula profesional, pasaporte, media filiación.
Ej; Media filiación_José Barrón Caldera_1976-06-10

DUPLICADO.

DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIO SECRETO
LABORATORIO DE CRIMINALISTICA E IDENTIFICACION
GUADALAJARA, JAL

Núm. _____ fecha Junio 10 de 1976 Form. Dacl/losclpica (Vocetich) V-3342 I-2242

Nombre JOSE BARRERA CALDERA. Alias " EL PABLO "

Domicilio y lugar que frecuenta FCO. ZARAVIA No: 233 COL. OCUILAR CULIACAN SINALOA.

Especialidad _____

<p>Edad <u>23</u> años</p> <p>Estatura <u>1.75</u> metros</p> <p>Peso <u>80</u> kilos</p> <p>Complexión <u>Robusta.</u></p> <p>COLOR</p> <p>Ojos <u>Café Cls.</u></p> <p>Pelo <u>Cast. Obs.</u></p> <p>Cejas <u>Negras.</u></p> <p>Piel <u>Morena Cls.</u></p> <p>FRENTE</p> <p>Incl. <u>Intermedia</u></p> <p>Altura <u>Grande.</u></p> <p>Anchura <u>Grande.</u></p> <p>Part. <u>Gibbs.</u></p> <p>NARIZ</p> <p>Altura <u>Pequeña.</u></p> <p>Rabi <u>Profunda.</u></p> <p>Dorso <u>Rectilineo.</u></p> <p>Base <u>Horizontal.</u></p> <p>Saliente <u>Mediana.</u></p> <p>Part. <u>Aletas.</u></p>	<p>FOTOGRAFIAS SIGNALETICAS</p>	<p>BOCA</p> <p>Dimensión <u>GRANDE</u></p> <p>Part. <u>LAB. DELGADOS.</u></p> <p>MENTON</p> <p>Incl. <u>VERTICAL.</u></p> <p>Altura <u>MEDIANA.</u></p> <p>Anchura <u>CHICA.</u></p> <p>Part. <u>SURCO.</u></p> <p>OREJA</p> <p>DESC.</p> <p>SECUNDA</p> <p>Nombre del sujeto <u>JOSE BARRERA CALDERA</u></p> <p>Nombre de la madre <u>MA. DE JESUS CALDERA</u></p> <p>Lugar de nacimiento <u>CULIACAN, SINALOA.</u></p> <p>Estado Civil <u>CASADO.</u></p> <p>Profesión u Oficio <u>COBRADOR</u></p> <p>Nacionalidad <u>MEXICANA.</u></p> <p>Ficha <u>J. J. M. A.</u></p>
--	--	--

SENAS PARTICULARES

Insertión del pelo en punta lacio y abundante, cejas arqueadas pobladas y sep.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

- Declaración: Rendida ante un Ministerio Público. Comienza mencionando la ciudad, fecha y el nombre del MP presente. Hay firmas y huellas dactilares a los costados. Ej; **Declaración_Alicia De los Ríos_1978-01-07**

11-235
L-30
1-30

ros del [redacted] del mes de [redacted] de [redacted] en esta oficina y cinco, el suscrito licenciado MARCELO GONZALEZ PRINTE, Jefe de la Oficina Jurídica de la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal, quien actúa legalmente con [redacted] asistencia que al final firman HACER CONSTAR:--que a la hora indicada fué presentado el que dijo llamarse ALFREDO ESCOBAR PARRA (a) "Rafael" para investigación de sus actividades en relación con la comisión de hechos delictuosos, por lo que se procedió a levantar la presente acta.

Enseguida, presente el que dijo llamarse ALFREDO ESCOBAR PARRA, y una vez exhortado para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurre los falsos declarantes, por sus generales dijo:--Llamarse como queda escrito, de veintidos años de edad, soltero, pero vive en amasiato con ROSA MARTINEZ VIZCARRA, (a) "Rosa", sin religión, con instrucción hasta el segundo año de secundaria, originario y vecino de esta Capital, pero sin domicilio fijo, y sobre los hechos que se investigan DECIARÓ:--que es hijo de los señores ROSENDO ESCOBAR JIMENEZ y ANA MARIA PARRA DE ESCOBAR, ignorando el domicilio y ocupación del primero y por cuanto a la segunda, se encuentra recluida desde hace más de cuatro años en la Cárcel de Mujeres de esta Ciudad por dedicarse a actividades de tipo revolucionario, como miembro del movimiento de acción revolucionaria; que tiene seis hermanos de nombres ANA LILIA, quien cuenta con veintian años de edad y desconoce en donde se encuentre a la fecha, porque también se dedica a actividades subversivas usando los seudónimos de "Claudia ó Renata"; ARTEMISA, que igualmente se encuentra recluida en la Cárcel de Mujeres por sus actividades revolucionarias como miembro del Grupo "Jacondores"; VICTORIA, también detenida actualmente por iguales actividades en las que usa el seudónimo de "Elena"; ADOLFO, de diez y seis años de edad, igualmente detenido y una (a) de "Jesús"; ROSENDO, de trece años (a) "Luis" y ROBERTO de once años de edad, (a) "Hugo" cuyo paradero desconoce, pero los que a pesar de su corta edad se inscriben como brigadistas dentro de la brigada Roja dependiente de la Liga Comunista 23 de Septiembre, aclarando que todos ellos llevan los mismos apellidos

Copias
Escobar Parra
A
C-321

- Averiguación Previa: Tomo, Anexo. Ej; Anexo 01_SIEDF/CGI/4537007

PGR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	
FONDO: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UNIDAD ADMINISTRATIVA: SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELITOS FEDERALES ÁREA RESPONSABLE: COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES: LIC. ROBERTO VALLE RODRIGUEZ	CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN: 75 AVERIGUACIONES PREVIAS. CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSECCIÓN (OPCIONAL): 75.15 MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICOS DEL PASADO. CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE: SIEDF / CGI / 4537007.
ACCESO	
PÚBLICO: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> INFORMACIÓN RESERVADA: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> RESTRIÑIDO DURANTE SU VIGENCIA: SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
RESUMEN DEL CONTENIDO	
Figura / Ómnibus: JOSÉ ARAGON CASTILLO. Fecha de inicio: 08 de febrero de 2005. Delito: HOMICIDIO. Denunciante: ANTONIO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Y LIZ ALGANDRA CÁRDENAS SANTANA. Pruebas Reservadas: ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN FEDERAL DE SEGURIDAD.	
FECHAS EXTREMAS	
AÑO DE APERTURA EXPEDIENTE: 2005 AÑO DE CIERRE EXPEDIENTE: 2014	
FORMATO O SOPORTE	
PAPEL <input checked="" type="checkbox"/> FOTOGRAFÍAS _____ LIBROS _____ DISQUETES _____ CD ROM _____ ENGARGOLADO _____ VIDEO _____ OTRO (S) _____ DESCRIBIR _____	
VALOR DOCUMENTAL	
ADMINISTRATIVO _____ LEGAL <input checked="" type="checkbox"/> CONTABLE _____	
CARÁCTER FUNCIONAL	
TÉCNICO SUBSTANTIVO <input checked="" type="checkbox"/> DE GESTIÓN INTERNA _____	
PLAZO DE CONSERVACIÓN	
VIGENCIA COMPLETA: N. D. AÑOS ARCHIVO DE TRÁMITE: SUPLENTE: AÑOS ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN: 12 AÑOS	
CONFORMACIÓN	
NÚMERO DE LEGAJOS: _____ NÚMERO DE FOLIOS: 393	

- Testimonio. Ej; Testimonio_Josefina Mendoza Salgado_2022

Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Equipo especializado en la búsqueda por patrones de personas desaparecidas forzosamente durante la "guerra sucia" Transcripción de testimonio	
Entrevista a Josefina Mendoza Salgado 	
Fecha de la entrevista:	2022 /1/ 08
Fecha que finaliza la transcripción:	2022 /1/ 28
Persona que transcribe:	Fernanda Espinosa Moreno
Persona que revisa la transcripción:	Andrea Torrealba Torre
Entrevistado/a/s/as:	Josefina Mendoza Salgado
Entrevistador/a/s/as:	Donaji Valencia Mónica Elizabeth Acevedo
Otras personas que intervienen durante la entrevista:	Lucero San Vicente

Inicio de la entrevista [00:00]

Donaji Valencia DV. Es martes 8 de noviembre de 2022 estamos en Jojutla, Morelos, para recolectar el testimonio de Josefina Mendoza Salgado. Mi nombre es Donaji Valencia y soy de Comisión Nacional de Búsqueda.

Mónica Elizabeth Acevedo [MEA]. Mi nombre es Mónica Elizabeth Acevedo Callegos y soy de Comisión Nacional de Búsqueda.

Josefina Mendoza Salgado [JMS]. Mi nombre es Josefina Mendoza Salgado y voy a dar un testimonio de lo que ocurrió hace muchos años, concretamente en 1977. Bueno, para empezar, yo este tema no lo toco, porque pues me causó trauma [con voz entrecortada]. Pero bueno, es momento. Fuimos secuestradas mi hermana Victoria y yo, no sé, en agosto creo, me pierdo un poco en los meses y en los días. Platicando con mi hermana, resulta que estuvimos muchos días y yo pensé que eran menos y creo que quedé en calidad de zombi. [Pausa] Íbamos a dejar nuestras bicicletas al taller cuando nos abordaron dos personas, dos señores, judiciales. Obviamente nosotros no sabíamos que eran judiciales. Nos permitieron, nos engatusaron diciendo que Xóchitl estaba herida. No, no, no, no... mienta. No me acuerdo quién estaba herida, pero a mí me confundieron con Xóchitl y yo como medida de precaución tal vez asentí, y dije "sí, soy Xóchitl", sobre todo por no dejar a Victoria sola. Y nos dejaron dejar las bicicletas en el taller. Caminamos, me acuerdo, a una esquina y es ahí cuando ya usaron la fuerza y nos metieron a la parte de atrás de un carro amplio, muy amplio, al piso. Ya vimos las armas y nos sacaron de la ciudad de Jojutla. No sé con qué rumbo, pura carretera. Ya después nos amarraron, y nos taparon los ojos supongo cuando ya estaba oscuro y llegamos a un lugar. Creo que a medio camino todavía nos permitieron bajar a hacer nuestras necesidades en algún campo, pero pues son recuerdos muy dispersos, porque fueron muchas horas de carretera y luego llegamos a lo que considero era el Campo Militar No. 1, o alguna casa de tortura, no lo sé.

Yo recuerdo que nos vendaron los ojos, nos amarraron las manos, pero podíamos caminar, porque caminamos mucho, bajando y subiendo escaleras, pero sobre todo bajando, bajando, bajando, bajando, pedíamos angostos. A pesar de que yo calzo pequeño eran pedidos angostos y oía mucho a humedad y se sentía como un ambiente de bóveda. Y bajamos, bajamos, hasta supongo que nos metieron a un cuarto. No veíamos nada, aparte hasta era de noche, bueno siempre fue de noche. Todos los días fue de noche, porque estábamos totalmente cubiertas de los ojos. Yo recuerdo que me pusieron con las piernas cruzadas, me amarraron los pies y las manos así [indica con las manos]. O sea que nuestro movimiento era realmente de balanceo, para acostarse o para sentarse. Pero yo sentía la respiración de varias personas, y sobre todo de mi hermana, de Victoria. Si pedíamos ir al baño, pues sí nos dejaban ir, obviamente sin ver. Nos preguntaban cosas, si habíamos participado de eventos en la mayoría de las cosas yo no sabía qué es lo que preguntaban y menos sabía qué querían que respondiera. Eh, nos metían la cabeza en baldes de agua, para tratar de ahogarnos, salir a respirar y seguir diciendo lo que sabíamos, eso lo

2

- Publicación académica: Artículo, tesis (indicar grado), ponencias.
Ej: **Tesis de doctorado Jorge Mendoza García_6.3_Movimientos armados y guerra sucia en México 1965 1984_2010_f.323**

allí fueron muertos por la policía política. Los asistentes a una exposición canina fueron testigos del hecho. La prensa sólo reportó que los desconocidos "fueron alcanzados por las balas", aunque en el encabezado de la nota se señala: "saldo: dos terroristas muertos y 14 presos" (El Universal, 1994, t. II: 204). José Luis Moreno, de quien hablamos antes y que perdió un brazo a consecuencia de las torturas, recuerda que en esos días Nazar Haro le mostró unas fotos de Adolfo y Alejandra, y después lo llevaron al Semefo para que identificara los cadáveres. Ese mismo José Luis Moreno, en ese mismo junio de 1975, en el cuartel del Batallón de Granaderos en las instalaciones de Tlatelolco, compartió celda con David Jiménez Fragosó, padre de Jiménez Sarmiento, quien hasta la fecha continúa desaparecido (Ramírez, 2005b). Uno más, familiar él.

El de Lucio Cabañas es un caso emblemático. Se sabe que murió en diciembre de 1974. Algunas personas que en la juventud lo conocieron reconocieron el cadáver. De acuerdo con testimonios y un certificado de defunción, a Lucio le dieron el tiro de gracia. Según el reporte, falleció a las 9:10 del 2 de diciembre, y fue sepultado el día 3 a las 2:30, en el panteón municipal de Atoyac. El entierro del guerrillero fue apresurado, se dice que por órdenes del entonces secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, por temor a que la población se volcara a rendirle tributo, como ocurrió dos años atrás con el cadáver de Genaro Vázquez. Hubo gente cercana a Lucio que pidió el cuerpo para velarlo, la respuesta de los militares fue negativa. Los periodistas no pudieron ver el cuerpo, pues se les dijo que ya lo habían enterrado. Los restos no han sido reconocidos ni por familiares ni ex-compañeros de lucha. Los restos que se encuentran en el panteón de Atoyac, que se presumen son de Lucio Cabañas, pueden no serlo, ha aseverado uno de sus hermanos. Por eso ha demandado y realizado gestiones "para que el Ejército Mexicano entregue los restos verdaderos y se tenga certeza que se le visita a él en un lugar, de acuerdo con las tradiciones y creencias" (en Habana, 2001a: 13; Habana, 2001b). Lo cual a la fecha no ha ocurrido.

Cuerpos arrojados, gente ausente, guerrilleros que no regresaron de la prisión clandestina. Los gobiernos en turno lo han negado. La historia no los

323

- Hemerografía: Artículo, columna, reportaje, opinión, crónica, semanario, gaceta, boletín. Ej: **Artículo_La Jornada_La CNDH habría ocultado información desde julio del 91_2001.**

MARTES 31 JULIO 2001

† Denuncia de ex integrante de la Liga 23 de Septiembre

La CNDH habría ocultado información desde julio de 91

† Nada se sabe de la declaración del jefe del Grupo Jaguar, quien participó en secuestros y desapariciones

JESUS ARANDA

El ocultamiento de información por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la llamada *guerra sucia* data de julio de 1991, cuando el mayor del Ejército Sergio Villanueva, comandante del Grupo Jaguar "que participó en el secuestro y desaparición de al menos 15 personas", rindió su declaración ante la CNDH, que encabezaba Jorge Carpizo. Ahí, el militar reconoció haber participado en los hechos.

Lo anterior forma parte de la denuncia penal interpuesta el pasado 24 de junio por Víctor David Cilia Olmos en contra de Carpizo McGregor "además de otros personajes e instituciones", en la que se le acusa de ser responsable de encubrimiento de crímenes de lesa humanidad, tipificados como desaparición forzada de personas. Asimismo se señala que, siendo presidente de la CNDH en 1991, Jorge Carpizo contrató a Carlos Fabián Reyes Domínguez, el *Comandante Pato* de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), para que participara en las indagatorias que hizo la comisión sobre desapariciones forzadas.

Cilia Olmos, ex integrante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, refiere en su acusación "documento en poder de *La Jornada*" que entre septiembre de 1990 y el 28 de enero de 1991, entregó información a la CNDH sobre la desaparición de 15 ciudadanos mexicanos secuestrados y desaparecidos a principios de los años 80, en la que constaban nombres, apellidos y cargos de funcionarios gubernamentales involucrados en los hechos.

En la denuncia, que ya fue remitida al procurador general de la República, y que señala además de Carpizo a Carlos Fabián Reyes Domínguez o Fabián Carlos Reyes Domínguez, mayor Sergio Villanueva, comandante Dámaso Tostado, Miguel Nazar Haro, integrantes de la Dirección Federal de Seguridad, Grupo Jaguar, Ejército y Fuerza Aérea, se indica que con motivo de la querrela fue visitado en prisión por Ignacio Cabrera, entonces coordinador del Programa de Presuntos Desaparecidos de la CNDH, así como por Francisco Sainz Hernández, Carlos de la Concha, Leonard Tanies y Carlos Reyes Domínguez, "como miembros de esa comisión gubernamental."

Entre el 20 de febrero y marzo de 1991, estas personas visitaron a Cilia en el Reclusorio Preventivo Norte, donde les entregó "datos relevantes para identificar a los participantes en el secuestro y desaparición de Jesús Manuel Arana Murillo, Miguel Ángel Barrera García, Mauricio Miranda Gastélum, Rafael Ochoa Quintana, Román Barrón Gurrola, Eduardo Echeverría Valdés, Gonzalo Esquer Cerral, Juan Mendivil, Armida Miranda y Teresa Gutiérrez Hernández, la mayoría de ellos ex integrantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Sin embargo, refiere Cilia, el Programa de Presuntos Desaparecidos "no sólo no contestó a mi escrito y denuncia, sino que ha mantenido oculta la declaración del mayor Sergio Villanueva, quien sí reconoció haber participado en el secuestro-detención que derivó en la desaparición de Jesús Abel Uriarte Borboa y Eduardo Echeverría Valdés.

Acusa también que la CNDH "ha mantenido oculta" la indagación que se hizo sobre el comandante Dámaso Tostado y todos los demás datos relevantes que le entregó "de buena fe para indagar el paradero de mis compañeros desaparecidos, sin darme en absoluto ninguna respuesta ni informar a los familiares, quienes lejos de recibir apoyo de la CNDH fueron interrogados de manera policíaca, tratando de hacerlos testigos o responsables de los datos que yo les había proporcionado."

Refiere que posteriormente se enteró que quien dijo llamarse Fabián Reyes Domínguez, que destacaba por "dirigir" las entrevistas que se le hacían, "era un comandante de la DFS, apodado *Comandante Pato*", quien había participado en numerosos actos de secuestro, tortura y desaparición de personas.

Incluso, Reyes Domínguez fue identificado posteriormente como uno de los participantes en el secuestro de tres familiares de Teresa Gutiérrez Hernández (su padre y sus hermanos), en 1981, y en el secuestro y desaparición de la misma Teresa.

Así las cosas, Cilia pretende fincar responsabilidad penal no sólo a los responsables de las desapariciones, sino también a quienes se encargaron de hacer las indagatorias. Concretamente, en el caso de Jorge Carpizo demanda que sea citado a declarar para que explique las razones por las que contrató "como derechohumanista a un cruel y despiadado represor."

Señala la denuncia que la *guerra sucia* que destacó el gobierno mexicano se destaca por la "desaparición forzada de personas, crimen arrojado que no admite prescripción, ni la amnistía ni el perdón para sus autores materiales e intelectuales", porque con la aplicación de la "Doctrina de Seguridad Nacional" se crearon aparatos clandestinos de espionaje, se instalaron cárceles clandestinas, se armaron cuerpos irregulares con permiso para hacer "lo que su bestialidad les aconsejara", ejecutaron extrajudicialmente a seres humanos y mantienen a algunos de ellos en detención-desaparición."

Son criminales de lesa humanidad y así deben ser tratados, concluye la denuncia.

- Libro: Puede ser un texto completo o únicamente un capítulo.
Ej; **Libro_Mendoza Salgado, Victoria _México 1997. Testimonios de tortura_2008.**

- Ficha: Se debe especificar la institución o colectivo procedencia Puede ser CNB, CNDH, DFS, ONU, Comité Eureka, etc.
EJ; **Ficha_DFS_Brigada Campesina de Ajusticiamiento_1970-04-11.**

- Hojas amarillas: Fichas de necropsia provenientes del Servicio Médico Forense (SEMEFO). Ej: **Hojas amarillas_José Prisciliano Najera Barrera_1978-11-27**

SERVICIO MEDICO FORENSE DEL DISTRITO FEDERAL
SECCION DE NECROPSIAS
 ADMISION DE CADAVERES

Exp. 16/435 **6562**
Núm. Progresivo **6131**

Fecha de ingreso al anfiteatro 27 de NOVIEMBRE 1978. 19
 Nombre JOSE PRICILIANO NAJERA BARRERA
 Autoridad que remitió 33a/243/978.
 Autoridad que ordenó la entrega MINISTERIO PUBLICO PRIMER TURNO

DIAGNOSTICO DE AUTOPSIA

TRAUMATISMO CRANEOENCEFALICO. DR. A. J. MIRANDA.

CAUSA DEL TRAUMATISMO FOTO

GDO. ESTUDIOS **GENERALES**

Lugar de nacimiento TOMATLAN ZACATLAN PUEBLA Edad 22 años Estado Civil SOLTERO
 Padre ADOLFO NAJERA LOPEZ Madre JOSEFA BARRERA MORALES Cónyuge SOLTERO
 Ocupación JORNALERO Domicilio CRDA. JULIAN DE LOS REYES 1296 COL. JUAN ESCUTIA
 Identificado por EMIGDIO GARCIA NICANOR Domicilio CRDA. JULIAN DE LOS REYES 1296 COL. JUAN ESCUTIA
SOCORRO BARRERA MORALES

El cadáver se entregó los fiós (TIOS) Domicilio MISMO
 Fecha de entrega o salida 27 de NOVIEMBRE 1978. 19
 Anotado por N.G.D Entregado por N.G.D
(Nombre del empleado) (Nombre del empleado)

FUNERARIA DAVILA.

- Fotografía.
Ej; **Fotografía_Araceli Ramos Watanabe_1975-07-27**

- Carta.
Ej; Carta_Amnistía Internacional_Rubén Compain Pérez_1977

- Propaganda política: Volante, invitación a mítines o marchas, cartel.
Ej: Cartel_Unión de colonos Independientes de Neza, et.al._Exigimos la presentación a los secuestrados.

- Redes sociales y sitios web: Facebook, YouTube, Twitter, blog, página de colectivo u organización, podcast, documental. (Agregar link a descripción en metadatos).
Ej; **Facebook_Memoria y resistencia_Los normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Plutarco Elías Calles, de El Quinto, Sonora_2022-03-22.**

Enlace:

<https://www.facebook.com/profile/100057357103599/search/?q=Los%20normalistas%20desaparecidos%20de%20la%20Escuela%20Normal%20Rural%20Plutarco%20El%20C3%A1Das%20Calles%20de%20El%20Quinto%20Sonora>

- Mapa: Croquis, planos.
Ej; **Croquis_Interior Campo Militar No. 1_Xóchitl Mendoza Salgado_1977.**

- Lista: Nóminas, listas de personal en una Zona Militar o comisión; desaparecidos, asesinados, etc.
Ej; **Lista_Personas detenidas en Guerrero_PST**

PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES

OAXACA, 4 COL. SUPERCOMUNERA MEXICO II, D. F. 98-90 TEL. 54751

NÓMINA DE LAS PERSONAS QUE FUERON DETENIDAS POR LAS FUERZAS MILITARES, ARMADAS DE LA POLICIA FEDERAL Y AGENTES DE LA POLICIA JUDICIAL EN GUERRERO

DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO INTERIOR DE LEYES DE 1974

1.-	María Herrera Abarcas	Detenido el 15 de Julio de 1974	"	"	"
2.-	Mariano Carrasco Casera	"	"	"	"
3.-	Jesús Noriega Abarcas	"	"	"	"
4.-	Arnaldo Navarrete Hernández	"	"	"	"
5.-	Alberto Almendra Eche	"	"	"	"
6.-	León Castro Hernández	"	"	"	"
7.-	Rafael Herrera Abarcas	"	"	"	"
8.-	Francisco Carrasco Abarcas	"	"	"	"
9.-	Carolina Juárez	"	"	"	"
10.-	Antonio Baldo Eche	"	"	"	"
11.-	Marcela Flores Casera	"	"	"	"
12.-	Leonardo Baldo	"	"	"	"
13.-	Delirio Herrera	"	"	"	"
14.-	Francisco Arguello Villalón	"	"	"	"
15.-	Juan Castro Hernández	"	"	"	"
16.-	Alberto Castilla Casera	"	"	"	"
17.-	Julio Arguello	"	"	"	"
18.-	Manuel Ito de Roque	"	"	"	"
19.-	Marcelo Rojas	"	"	"	"
20.-	León Baldo Pizarro	"	"	"	"
21.-	Esteban Abarcas Bonítez	"	"	"	"
22.-	Adolfo Cien Hernández	"	"	"	"
23.-	Cecilio González Casera	"	"	"	"
24.-	Julio Masini Galicia	"	"	"	"
25.-	Marcela Flores Galicia	"	"	"	"
26.-	Rafael Castro Casera	"	"	"	"
27.-	León Galicia Méndez	"	"	"	"
28.-	Esteban Bonítez	"	"	"	"
29.-	Sultanes "Saverre Aparicio	"	"	"	"
30.-	Filomena Medina Apillar	"	"	"	"
31.-	Lucio Cabañas Abarcas	"	"	"	"
32.-	Alberto Arroyo Escandón	"	"	"	"
33.-	Wilson "Wilson" Casera	"	"	"	"
34.-	Lucio Cabañas Casera	"	"	"	"
35.-	Miguel Ángel Martínez	"	"	"	"
36.-	Esteban Castilla Bonítez	"	"	"	"

DEL REGLAMENTO DE LA CUESTA.

37.-	Arnaldo Gabele Abarcas	"	"	"	"
38.-	Francisco Castro Hernández	"	"	"	"
39.-	Dolores Castro Hernández	"	"	"	"
40.-	Rafael Cien	"	"	"	"
41.-	Alfonso Acosta de Rojas	"	"	"	"
42.-	Octaviano Casera Bonítez	"	"	"	"
43.-	Alberto Medina Acosta	"	"	"	"
44.-	Alberto Castilla de Rojas	"	"	"	"
45.-	Marcela Flores Casera	"	"	"	"
46.-	Marcela Casera	"	"	"	"
47.-	Alejandro Quintana Velázquez	"	"	"	"

DEL REGLAMENTO DE LA CUESTA.

- Dictamen: Pericial, arqueológico, psicológico, jurídico (indicar en el tipo documental).
Ej; **Dictamen pericial_Carlos Castresana Fernández_Caso Rosendo Radilla_2015.**

Ciudad de México, 26 de febrero de 2015

CASO ROSENDO RADILLA
SENTENCIA DE CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

1. El experto internacional que contratamos para la asistencia técnica presentó su primer informe, resumen:
 - a) La dinámica que ha seguido la AMPF no va a permitir resolver el caso, no se han realizado ninguna de las diligencias para llamar a declarar a los servidores públicos jóvenes (que ahora tendrían entre 60 y 80 años) que estuvieron bajo las órdenes de Mario Arturo Acosta Chaparro en la Policía Judicial de Guerrero o de Humberto Quiroz Hermosillo en la Policía Militar.
 - b) Dado el nivel de participación de Rosendo Radilla Pacheco como simpatizante del grupo de Lucio Cabañas, la hipótesis más cercana a la ubicación de su paradero sería que fue arrojado al mar, por lo que la única posibilidad de averiguar su destino es preguntar a quiénes eran los soldados jóvenes del batallón 27 (oficiales que operaban en áreas de inteligencia o en el grupo de tarea dirigido por Acosta Chaparro asentado en Pie de la Cuesta, en especial a Gustavo Tarín)
 - c) Detener las excavaciones en la sierra de la Costa Grande de Guerrero porque en realidad están buscando donde no hay cadáveres pues en tierra los cadáveres pudieran estar bajo edificios que se han ido construyendo a lo largo de los años que no van a ser, obviamente, demolidos para buscar; y no hay forma de encontrar los restos de personas que fueron arrojados al mar. Por lo tanto, se recomienda YA NO realizar más excavaciones hasta que se tenga información cierta a partir de declarar a quiénes, estando en operaciones de inteligencia, pudieran conocer el paradero de las personas desaparecidas.

- Fe ministerial
Ej; Fe Ministerial_Oficinas de la Dirección General de Tránsito de Acapulco, Guerrero_2001-06-21

6.5. Criterios de anotación

Si bien estos se encuentran en constante actualización¹⁹, es importante señalar acuerdos generales de nomenclatura de entidades.

Clase	Subclase	Propiedad	Reglas de identificación y/o captura de información
		Fecha	aaaa-mm-dd Ejemplo: 1974-12-02.

Todas

Todas

¹⁹ Los acuerdos de los analistas son compartidos con los anotadores el mismo día que se tomaron por medio de un grupo en Telegram.

		Nombre	Quando la documentación esté en otro idioma se respetará el documento original. Las instituciones internacionales mencionadas, serán agregadas con el nombre en inglés y la traducción será agregada como "Nombre alternativo".
Lugar	NA	Nombre	Localidad, Municipio, Estado Ejemplo: El Camarón, Atoyac de Álvarez, Guerrero. Para los casos que señalan claves, se escribirá la clave en primer lugar. Ejemplo: LQ35694, El Ocotito, Atoyac de Álvarez, Guerrero.
		Latitud	Capturar desde INEGI o Google Earth.
		Longitud	Capturar desde INEGI o Google Earth.
Evento	Tortura	NA *Aclaraciones de captura	Los interrogatorios son registrados con esta subclase. Así mismo, las descripciones en informes del tipo "será puesto(a) a colaborar con las autoridades" o "se pondrá a trabajar". También se indica en esta entidad cualquier tipo de agresión sexual.
	Disposición final		Se asignará como disposición final: liberación, presentación de la víctima ante un Ministerio Público y excarcelamiento
	Captura / Cautiverio	Nombre	Sin importar que en la documentación se utilice otra terminología, los momentos de la aprehensión y cautiverio se nombrarán como: Captura de + Nombre de la víctima Cautiverio de + Nombre de la víctima.
	Traslado	Nombre	El nombre de la entidad debe contener los lugares del traslado sin que esto excluya hacer las respectivas relaciones. Ejemplo: Traslado de Violeta Tecla Parra de Campo Militar No. 7 a Campo Militar No. 1 Además, quien captura la información deberá agregar en la propiedad "Observaciones" el número de traslados y la fecha. Esto último tampoco excluye que se guarde la información en las cotas temporales. El objetivo de consignarlo de ambas maneras es poder verlo en el grafo de conocimiento generado desde el Visualizador.

	Todas	Nombre	<p>Cuando se hace mención de sujetos anónimos colectivos, éstos serán mencionados en el evento y no se asignarán como “víctima directa”. La mención de éstos deberá registrarse, para el caso de los individuales, el género y la información adicional que contenga la documentación en el orden: Evento, persona, fecha y lugar.</p> <p>Ejemplo: Captura de un hombre miembro de Liga Comunista 23 de Septiembre el 1977-09-02 en Ciudad Universitaria.</p> <p>Para el caso de los sujetos anónimos se utilizará el término “personas” y se utilizará el mismo orden que de los anónimos individuales.</p> <p>Ejemplo: Asesinato de 3 personas miembros de Partido de los Pobres el 1975-01-22 en Tecpan de Galeana, Guerrero.</p> <p>En estos casos, es importante consultar la tabla de organizaciones del apartado 6.2. para homologar nomenclatura de organizaciones. En caso de que la documentación mencione sólo las siglas, en la anotación habrá que desplegar el nombre completo.</p>
	Todas	NA *Captura de información	<p>Cuando existen múltiples versiones de un evento se consignarán todas las versiones existentes. En caso de que sólo cambie la fecha, se asignará la fecha más lejana en el inicio de la cota inferior y la más reciente al fin de la cota superior, quedando así como un periodo puntual indefinido. Si las versiones indican dos o más lugares, se anotarán n relaciones de lugar–evento como lugares existan. Lo mismo para el caso de los perpetradores.</p>
NA *Hipótesis de análisis			<p>Una hipótesis de trabajo con respecto a las menciones a las víctimas en la documentación es que mientras la persona siguiera viva, su nombre era escrito con ALTAS y una vez que había sido finado, se escribía con Bajas. Para seguir alimentando esta idea, es necesario registrar los casos en la Bitácora de Hipótesis.</p>
Organización	NA	Nombre	<p>Las operaciones militares, así como los agrupamientos y/o patrullas, se consignarán con la entidad “organización”. Del mismo modo, los distintos niveles de la estructura organizativa militar: Pelotón, Escuadra, Batallón, Brigada, Sector, Subsector, Compañía, Batería, Cuerpo o Unidad.</p> <p>Los Puestos de Control se consignarán como lugares relacionados como sede con los agrupamientos o corporaciones correspondientes.</p>

7. Bibliografía

- BENJAMIN, Walter. *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*. Edición y traducción de Bolívar Echeverría. México, Contrahistorias, 2005.
- CASTELLANOS, Laura. *México Armado*. México, Era, 2007.
- FISCALÍA Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. *Informe histórico*. 2006.
- LEY General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. DOF 20-05-2021. Disponible en https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDFP_200521.pdf
- VICENTE Ovalle, Camilo. *[Tiempo suspendido]. Una historia de la desaparición forzada en México, 1940-1980*. México, Bonilla Artigas, 2019.
- ZAPATA, Carlos M, Gloria L. Giraldo y Germán A. Urrego Giraldo. "Las ontologías en la ingeniería de software: un acercamiento de dos grandes áreas del conocimiento" en *Revista de Ingenierías Universidad de Medellín*. Vol. 9, Núm. 16, (enero-junio, 2010). Pp. 91-99.